

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ДАВЛАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

М. Ходжаева

Ўзбекистон Миллий университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300690>

Ўзбекистон Конституциянинг дастлабки моддасида “Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат” дея эътироф этилган бўлса, бундан кўзланган мақсад эса мамлакатни ижтимоий давлатга трансформация бўлиш жараёнини ривожлантириш ҳамда мазкур йўналишда дастлабки ҳуқуқий асосини яратиш бўлган¹.

Жумладан, Ўзбекистоннинг янгиланган конституциясида ижтимоий давлат моделини амалга ошириш механизмлари белгилаб қўйилган:

- кучли ижтимоий ҳимоя сиёсати;
- таълим сифати юқорилиги ва у инсонпарварлик, халқпарварлик, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этишга йўналтирилган бўлиши;
- кучли жамоатчилик назорати;
- фуқаролик жамияти институтлари мавқеи ва таъсири кучли эканлиги;
- барча давлат органлари ва ташкилотлари ҳамда уларнинг мансабдор шахслари инсон ва жамият (жамоатчилик) олдида масъуллиги, жавобгарлиги ҳамда уларнинг манфаатларига хизмат қилиши;
- давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятида очиқлик, шаффофлик, қонунийлик, натижадорлик, сифат асосий мезон ҳисобланиши ва фаолият одамларнинг муаммоларини ҳал этиб, уларни рози қилиш учун йўналтирилганлиги;
- коррупция деярли сезилмайдиган даражада мавжуд бўлиши (чунки бу иллатни, истаймизми-йўқми, таг-томири билан йўқотиб бўлмайди);
- давлат хизматчилари, давлат ҳокимияти ваколатлари ва функцияларини бажарадиган ҳар қандай шахс, қандай лавозимда ва мартабада бўлмасин, ҳалол, оддий, камтар ва халқпарвар бўлиши².

Бундан ташқари, Ўзбекистода ижтимоий давлат принципини рўёбга чиқаришнинг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш, соҳада амалга оширилаётган ислохотлар ҳамда кўрилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини таъминлаш мақсадида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан ҳам таъсирчан парламент ва депутат назоратини ўрнатишга устувор аҳамият қаратилмоқда.

Хусусан, 2023 йилда янги таҳрирдаги конституция қабул қилингандан сўнг ижтимоий соҳани ривожлантириш, ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, соҳанинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган 20 дан зиёд норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

¹ Ф.Отахонов Ижтимоий давлатнинг конституциявий асослари <https://mediator.uz/jangiliklar/794-izhtimoiy-davlatning-konstitucijavij-asoslari.html>.

² Янги таҳрирдаги Конституция — инсон шаъни, кадр-қиммати ва ҳуқуқларининг мустаҳкам кафолати, https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat,

1.4-жадвал Ўзбекистон Республикаси Конституциясига фуқароларнинг қуйидаги ижтимоий ҳуқуқлари киритилган³

Номлари	Конституция моддаси	Тавсиф
Меҳнат ва эркин касб танлаш ҳуқуқи	37-модда	Ҳар бир инсон меҳнат қилиш, ишни эркин танлаш, адолатли меҳнат шароитлари ва ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга
Дам олиш ҳуқуқи	38-модда	Ходимлар дам олиш ҳуқуқига эга, бу маълум бир иш кунини белгилаш, йиллик тўланадиган таътил ва ҳафталик дам олиш кунларини таъминлаш билан кафолатланади
Қарилик, касаллик, ногиронлик, боқувчисини йўқотиш, болаларни тарбиялаш ва қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот ҳуқуқи	39-модда	Ҳар ким қариганда, касал бўлганида, ногиронлигида, боқувчисини йўқотганда, болаларни тарбиялашда ва қонунда белгиланган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга
Уй-жой ҳуқуқи	40-модда	Ҳар бир инсон уй-жой олиш ҳуқуқига эга
Соғлиқни сақлаш ҳуқуқи	41-модда	Ҳар бир инсон саломатлигини муҳофаза қилиш ҳуқуқига эга
Таълим олиш ҳуқуқи	42-модда	Ҳар бир инсон билим олиш ҳуқуқига эга

Бундан ташқари, Ўзбекистонда ижтимоий давлатни шакллантиришда жамоатчилик назоратининг роли ҳам ортиб бормоқда. Жумладан, жамоатчилик назорати ижтимоий давлатни шакллантириш, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ва ҳисобдорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Фуқаролар ва жамоат ташкилотлари ижтимоий масалаларни муҳокама қилиш ва қарорлар қабул қилишда қатнашиш, ижтимоий дастурларга ажратилаётган бюджет маблағларининг сарфланишини назорат қилиш, аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш ҳуқуқига эга. Бу эса мамлакатда жамоатчилик назорати механизмларининг ишлаб чиқилиши ижтимоий сиёсат самарадорлигини ошириш ва фуқаролар ҳуқуқларини таъминлашга хизмат қилади.

³ Янги таҳрирдаги Конституция — инсон шаъни, кадр-қиммати ва ҳуқуқларининг мустаҳкам кафолати, [//https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat](https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat),

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида аҳолининг айрим гуруҳлари учун алоҳида кафолатлар белгиланиб, давлатнинг ижтимоий адолат ва тенглик тамойилларига содиқлиги алоҳида таъкидланган⁴.

Бироқ, ижтимоий давлатни ривожлантиришда эришилган салмоқли муваффақиятларга қарамай, Ўзбекистонда бу борадаги айрим муаммолар ҳам сақланиб қолмоқда⁵. Буларга қуйидагилар киради:

- ижтимоий нафақалар ва пенсияларининг етарли даражада эмаслиги, бу аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари учун муносиб турмуш даражасини ҳар доим ҳам таъминламайди;

- сифатли ижтимоий хизматлардан фойдаланишнинг чекланганлиги, айниқса, айрим қишлоқ жойларида ижтимоий хизматлар инфратузилмаси етарлича ривожланмаганлиги ҳолатлари мавжуд;

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини, жумладан, ногиронлиги бор шахслар, пенсионерлар, етим болалар ва кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш янада зарурати;

- фуқароларнинг ўз ижтимоий ҳуқуқлари тўғрисида етарли даражада хабардор эмаслиги, бу эса ижтимоий ёрдам ва қўллаб-қувватлашдан фойдаланишни қийинлаштирмоқда;

- ижтимоий ёрдамга муҳтож оилаларни янада самарали аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш зарур⁶.

Мавжуд механизмлар ҳар доим ҳам ёрдамга муҳтожларга ўз вақтида ёрдам беришига имкон бермайди.

- аҳолининг реал пул даромадларининг пасайиши ва бойлар билан камбағаллар ўртасидаги тафовутнинг ошиши ижтимоий беқарорлик хавфини келтириб чиқаради⁷.

Юқоридаги масалалардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда ижтимоий давлатнинг ривожланиш истиқболлари қуйидагилар билан боғлиқ бўлишини кўришимиз мумкин:

- ижтимоий ҳимоя тизимининг самарадорлигини ошириш, бу бюджет маблағларининг сарфланишини оптималлаштириш, ижтимоий ёрдам кўрсатиш механизмларини такомиллаштириш ва ижтимоий хизматлар сифатини оширишни назарда тутати.

- сифатли ижтимоий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, шу жумладан, қишлоқ жойларда ижтимоий хизматлар инфратузилмасини ривожлантириш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш соҳасида янги технологияларни жорий этиш.

⁴ Фойдали маълумотлар ва қўлланмалар, // https://constitution.uz/uz/pages/foydali_axborotlar, 2015 й.

⁵ Yangi O'zbekiston huquqiy, dunyoviy va ijtimoiy davlat sifatida rivojlanishining ijtimoiy, falsafiy, iqtisodiy va siyosiy masalalari. (n.d.), // https://doctorant.tsue.uz/wp-content/uploads/2024/10/Volume_4_Sp_Issue, 2024 у., - В-78.

⁶ Ўша манба- В- 63.

⁷ Абулкасимов М.Х., “Камбағалликни қисқартириш орқали шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашдаги натижалар таҳлили”, Янги Ўзбекистон стратегиясининг ижтимоий соҳасидаги таҳдидлар ва унинг мамлакат иқтисодий хавфсизлигига таъсирини баҳолашнинг назарий-методологик асослари, Республика илмий-амалий конференцияси, Материаллари тўплами, 2022 й., - В-212.

- давлат, тадбиркорлик ва жамоат ташкилотлари ўртасида ижтимоий шерикликни ривожлантириш, бу ижтимоий муаммоларни ҳал этиш ва ижтимоий сиёсат самарадорлигини ошириш учун қўшимча ресурсларни жалб этиш имконини беради.

- аҳоли турмуш даражасини ошириш, бу ижтимоий давлатнинг асосий мақсади бўлиб, ижтимоий тенгсизликни камайтириш ва барча фуқаролар учун муносиб турмуш шароитларини таъминлашга ёрдам беради.

- мамлакатнинг барқарор ва инклюзив ривожланишини таъминлаш, шу жумладан, таълим, соғлиқни сақлаш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш тизимларини такомиллаштириш орқали “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини самарали амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга⁸.

Шунингдек, республикада ижтимоий давлатни шакллантириш борасида ривожланган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва унинг ижобий жиҳатларини қўлланилиши мамлакатимиз учун фойдали бўлиши мумкин⁹.

Хусусан, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг таъсирчан механизмлари ва ижтимоий ҳимоя тизими ривожланган Германия, Швеция, Франция каби мамлакатлар тажрибаларидан муҳим элементларини олиш мумкин. Жумладан:

- ижтимоий суғурта тизимлари, пенсия таъминоти, болали оилаларни қўллаб-қувватлаш ва бошқалар каби ижтимоий ҳимоя соҳасидаги илғор тажрибаларни аниқлаш;

- муваффақиятли моделларни мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон шароитига мослаштириш;

- ижтимоий ҳимоя соҳасида илғор халқаро тажрибадан фойдаланган ҳолда миллий усулиаги қонунчилик ва уни қўллаш амалиётини такомиллаштириш зарурати мавжуд.

Ушбу чора-тадбирларнинг амалга оширилиши Ўзбекистонда самарали ижтимоий ҳимоя тизимини яратиш, барча фуқароларнинг мос турмуш даражасини таъминлаш ва ижтимоий давлат мақсадларига эришиш имкониятини беради. Шуни унутмаслик керакки, ижтимоий давлатни шакллантириш нафақат давлатнинг, балки бутун жамиятнинг вазифасидир.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг таъкидлаганларидек, “Жамият – ислохотлар ташаббускори” тамойили ҳар бир фуқаро мамлакат ижтимоий фаровонлиги учун масъулиятни ҳис қиладиган халқпарвар давлат барпо этишнинг асосига айланиши керак¹⁰.

Таъкидлаш жоизки, мазкур тамойилни ҳаётга тадбиқ этиш мақсадида қонун ҳужжатларида аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоя қилиш, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш, тазйиқ ва зўравонликка учраган хотин-қизларга ёрдам бериш ҳамда ижтимоий хизматлар тизимини такомиллаштиришга қаратилган нормалар билан тўлдириб борилмоқда.

⁸ Strategy.uz, Мазмун-моҳияти, // https://strategy.uz/index.php?static=strategy_actions, 2023 й.,

⁹ Adliya.uz, Инсон ҳуқуқларини таъминлашда давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг ўрни ҳамда аҳамияти, // <https://fargona.adliya.uz/main/uz/publikatsii/detail.php?ID=32107>, 2016 й.,

¹⁰ Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттираемиз. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқидан. 06.11.2021 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4743>

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур соҳага оид қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, қуйида ушбу ҳужжатларнинг мазмуни ва аҳамиятига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир¹¹:

1. 2023 йил 28 сентябрдаги “Аҳолига ижтимоий хизматлар ва ёрдамлар кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-319-сон Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорига кўра, 28 та туманда эксперимент тариқасида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг “Инсон” ижтимоий хизматлар марказлари томонидан ижтимоий хизматлар ва ёрдамлар кўрсатишнинг янги тизими жорий этилиши белгиланди.

Қарорга кўра ижтимоий ҳимояга муҳтож ва ёрдамга муҳтож шахсларни аниқлаш мезонлари тасдиқланган ҳамда “Инсон” марказлари томонидан ижтимоий ҳимоя ходимларининг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари тасдиқланган.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 ноябрдаги “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-400-сонли қарори ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий, тиббий ва касбга йўналтириш реабилитацияси соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштиришга қаратилган.

Хусусан, ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация воситалари ва протез-ортопедия буюмлари билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш, уларни давлат тиббий-ижтимоий экспертиза хизмати орқали оптималлаштириш ҳамда иш билан таъминлаш ва уларнинг бандлигини ошириш чора-тадбирлари белгилаб берилган.

3. 2023 йилнинг 27 ноябрдаги “Кексаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-411-сон Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори кексаларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, уларни жамиятга интеграция қилиш ва уларга кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар сифатига эътибор қаратишга қаратилган.

Қарорда “Саҳоват” ва “Мурувват” интернат уйларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шунингдек, кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар бўйича нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмлари такомиллаштирилиши кўзда тутилган.

4. 2024 йил 25 июньдаги “Тазйиқ ва зўравонликка учрагон хотин-қизлар ва уларнинг вояга етмаган фарзандларига ижтимоий хизматларни кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-354-сон Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори эса зўравонлик қурбонларига ижтимоий, психология ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тизимини яратишга қаратилган.

5. 2024 йил 6 августдаги “Аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари учун давлат томонидан кафолатланган ижтимоий хизматларни кўрсатиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-484-сон Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорига кўра, ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларига кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар турларини кенгайтириш ва уларнинг сифатига эътибор қаратишга асосланган.

6. 2024 йил 6 август санасидаги “Маҳаллада аҳоли муаммоларини аниқлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-486-сон Ўзбекистон

¹¹ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, // <http://nhrc.uz/uz/menu/nogironligiblgan-shahslar-uulari>,

Республикаси Президенти қарори маҳаллада аҳоли муаммоларини аниқлаш ва уларни бартараф этишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни кенгайтиришга қаратилган.

7. 2024 йил 19 августдаги “Тошкент шаҳрида “International inclusive hub” халқаро таянч инклюзив профессионал таълим маркази фаолиятини йўлга қўйиш тўғрисида”ги ПҚ-518-сон Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори ногиронлиги бўлган шахсларни касбга ўқитиш ва уларни иш билан таъминлашга кўмаклашиш кўзда тутилган.

Шунингдек, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижтимоий ҳимояга доир бир қатор қарорлар тасдиқланганлиги соҳани янада такомиллаштиришга хизмат қилди. Хусусан,

1. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кўзи ожизлар жамиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 20 ноябрдаги 712-сонли қарори, кўзи ожизлар жамиятининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва жамиятга интеграция қилишга қаратилган.

2. Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ҳимоя ходимларининг касбий маҳоратини ошириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 27 ноябрдаги 722-сонли қарори, ижтимоий ҳимоя ходимларининг касбий маҳоратини ошириш, уларни замонавий билим ва кўникмалар билан таъминлаш мақсадида Ижтимоий ҳимоя ходимларининг касбий маҳоратини ошириш институти фаолиятини ташкил этиш, ҳамда уларни моддий рағбатлантириш ва меҳнатини адолатли баҳолаш механизмларини такомиллаштириш белгилаб берилган.

3. “Ижтимоий ҳимоя соҳасида ахборот технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 4 декабрдаги 730-сонли қарори эса ижтимоий ҳимоя тизимида ахборот технологияларидан кенг қўлланилишини, ижтимоий хизматлар кўрсатиш жараёнларини автоматлаштириш ва рақамлаштиришга қаратилган.

Қарорга кўра, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг расмий веб-сайтини такомиллаштириш, шунингдек, ижтимоий ҳимоя соҳасида электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий этиш мақсад қилинган.

4. Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ҳимоя соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 11 декабрдаги 742-сонли қарори ижтимоий ҳимоя соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш ва нодавлат нотижорат ташкилотларини ижтимоий хизматлар кўрсатишга жалб қилишга қаратилган.

Қарорда, давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартибига оид низомни тасдиқлаш, шунингдек, давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш жамғармасини яратиш белгиланган.

5. Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш давлат тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2024 йил 9 январдаги 14-сонли қарори ҳам хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш ва жамиятга тўлиқ интеграциясини таъминлаш мақсад қилиб олинган.

6. Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ҳимоя соҳасида нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш чоратадбирлар тўғрисида” 2024 йил 3 апрелдаги 210-сонли қарори нодавлат нотижорат ташкилотларининг ижтимоий ҳимоя соҳасидаги фаолиятини қўллабқувватлаш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатишда қатнашини кенгайтиришга хизмат қилади.

7. Вазирлар Маҳкамасининг “Шахсларни кундалик ҳаётда фаоллиги ва қатнашини баҳолаш учун йўллаш ва баҳолашдан ўтказиш тартибини тузиш тўғрисида” 2024 йил 7 ноябрдаги 742-сонли қарори ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва уларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш учун кенг имконият очади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси томонидан ҳам ижтимоий ҳимояга доир бир қатор қонунлар ҳам қабул қилинган. Хусусан:

1. “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги 2024 йил 5 сентябрда қабул қилинган 955-сон Қонуни, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг жамиятга тўлиқ интеграциясини таъминлашдан иборат.

2. “Ижтимоий хизматлар ва ёрдам кўрсатиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2024 йил 18 октябрда қабул қилинган 977-сон Қонуни, ижтимоий хизматлар тизимини модернизация қилиш, хизматлар сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган.

Умуман олганда, 2023-2024 йилларда қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя тизимини янада такомиллаштириш, аҳоли эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган муҳим қадамлар бўлди.

Ушбу ҳужжатлар ижтимоий ҳимоя соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, аҳоли ижтимоий ҳимояга бўлган эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади.